

Realización de la escultura pública “Los niños de Ansite” Vecindario, Gran Canaria.

Resumen:

Intervención escultórica en bronce, acero inoxidable y hormigón armado, de 2 niños prehispánicos (responden a excavaciones arqueológicas del yacimiento de Ansite), en Vecindario (Santa Lucía de Tirajana).

En la intervención se recoge un texto de José de Viera y Clavijo, que describe cómo eran los adornos y el uso de los palos (salto del pastor), entre los habitantes prehispánicos de la isla de Gran Canaria. (Grabado en piedra)

Su importancia reside en que además de ser la única representación escultórica de niños prehispánicos que se ciñan a los descubrimientos arqueológicos del yacimiento, forma parte del patrimonio cultural de la isla de Gran Canaria y del ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Técnicamente, la intervención es arriesgada ya que en la figura del niño se funde el bronce sobre el acero inoxidable, y en la instalación se coloca una barra interior de acero en el punto de flexión, para evitar el posible vandalismo, ya que la intervención está a pie de calle en la plaza de la casa de la cultura.

Peso aproximado de cada escultura; 180 Kg.

INDICIOS DE CALIDAD.

1.- INDICIOS DE CALIDAD DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA:

La obra respondió a una licitación pública, en la que la calidad del escultor que se presentase debía estar reconocida. La licitación la convocó el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, expediente administrativo 023/2017, "Adquisición de esculturas". En mi caso, la titulación y el currículum lo avalaban, además del proyecto. Fue un negociado por especialidad, a la que nos presentamos 3 escultores de reconocido prestigio, saliendo mi opción ganadora.

2.- CALIDAD DEL MEDIO DE DIFUSIÓN Y 3, DE LA REPERCUSIÓN

Al ser una obra pública, colocada en la calle, la difusión de la obra queda para el presente y la posteridad. Esta, además se ha convertido en un icono de la ciudad, y una referencia en la representación de los habitantes prehispánicos que habitaron lo que hoy muestra el museo, en el yacimiento de Ansite.

Algunos de los medios donde se difundió la noticia, en los días de su inauguración, fueron los siguientes:

- 2017 -GONZÁLEZ, EVA. "Los niños de Ansite" El diario.es (Canarias ahora). 23/12/2017
-AAVV "Chano Navarro muestra el boceto de una nueva escultura". La Provincia.es 13/12/2017
-Varios diarios digitales; canarias noticias.es / canarias opina.com / maspalomas news.com / maspalomas ahora.com / solactualidad.com / digitalfarocanarias.com